

DOENÇAS EMERGENTES NO INVERNO EM CRIANÇAS

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS NO INVERNO

As **doenças respiratórias** são aquelas que afetam nariz, garganta, brônquios e pulmões, sendo muito comuns na infância. **No outono e inverno, essas doenças se intensificam quando há baixa umidade, mudanças bruscas de temperatura e maior poluição.** Esses fatores agravam os quadros clínicos e favorecem o surgimento das **doenças sazonais**, típicas dessa época do ano.

Você sabe o que são DOENÇAS SAZONAIS?

São doenças que aparecem com mais frequência em determinadas épocas do ano. No inverno, as doenças respiratórias **umentam** consideravelmente em crianças **por causa de diversos fatores, como os seguintes:**

Temperaturas baixas dificultam a defesa do pulmão e facilitam a entrada de vírus e bactérias

Sistema imunológico imaturo

Ambientes fechados (como creches e escolas) e com pouca ventilação, que favorecem a transmissão viral

Baixa cobertura vacinal

Ar seco e poluição, que irritam as mucosas respiratórias

Conheça as doenças

Resfriado Comum

O resfriado é uma infecção viral leve que afeta nariz e garganta, muito comum no inverno.

Sintomas

- Coriza e espirros;
- Tosse leve;
- Mal-estar;
- Febre baixa;
- Dor de garganta.

Prevenção

- Evitar contato com pessoas doentes
- Manter o ambiente arejado

Gripe (Influenza)

Sintomas

A gripe é uma infecção viral causada pelo vírus Influenza, mais intensa que o resfriado.

- Febre alta;
- Dor de cabeça;
- Dor no corpo;
- Cansaço;
- Tosse seca.

Prevenção

Higienizar bem as mãos

Evitar aglomeração em surtos

Vacinação anual contra gripe

Pneumonia

A pneumonia é uma infecção dos pulmões causada por vírus, bactérias ou fungos, podendo ser grave em crianças.

Sintomas

- Febre alta;
- Respiração rápida;
- Cansaço intenso;
- Tosse com secreção;
- Dor torácica.

Prevenção

Boa Nutrição

Vacinação
Pneumo 10

Bronquite

A bronquite é uma inflamação dos brônquios que causa tosse persistente e produção de muco.

Sintomas

- Tosse com catarro;
- Sensação de peso no peito;
- Febre;
- Cansaço;
- Falta de ar.

Prevenção

Beber bastante água

Não fume!

Asma

A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas que causa crises de dificuldade para respirar.

Sintomas

- Chiado no peito;
- Tosse frequente;
- Dificuldade para respirar;
- Falta de ar com piora à noite.

Prevenção

- Manter o ambiente controlado quanto a ácaros, pelo de animais, fumaça mofo;
- Atividade Física.

VOCÊ SABIA QUE MOVIMENTO É SINÔNIMO DE SAÚDE PARA A CRIANÇA

Além do acompanhamento no posto e os remédios, brincar e fazer esportes ajuda a deixar o pulmão mais forte, melhora a respiração e deixa a criança mais protegida contra outras doenças respiratórias, assim, dando mais saúde e qualidade de vida para ela.

VOCÊ SABIA QUE O ALEITAMENTO MATERNO AJUDA NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS RESPIRATÓRIAS

O leite materno fornece "defesa" da mãe para o bebê. Essas defesas formam uma proteção que ajuda a evitar que microrganismos façam mal, especialmente ao entrar pelo nariz e pela boca. Por isso, o peito é considerado a primeira "vacina" natural do bebê.

Sintomas

- Dificuldade para respirar;
- Chiado no peito;
- Tosse persistente;
- Falta de apetite.

Bronquiolite

A bronquiolite é uma infecção viral que atinge os bronquíolos, mais comum em bebês.

Prevenção

Manter a amamentação

Manter o ambiente aberto e ventilado

Mitos X Verdades

O frio causa gripe.

A gripe é causada por vírus. O frio apenas favorece sua transmissão.

Sorvete causa dor de garganta.

Infecções virais e bacterianas são o motivo da dor.

É melhor esperar a doença passar sozinha.

Algumas doenças podem evoluir rapidamente. Procure atendimento médico!

Vacinas não são necessárias.

Vacinas salvam vidas e reduzem complicações graves.

REFERÊNCIAS

NOS SIGA NO INSTAGRAM:
@LAPEM.UNIRIO